

Dafne Marques de Mendonça¹

1. Introdução

Ao longo das primeiras décadas do século XX, há várias arquiteturas de características modernizantes e, entre elas, a arquitetura do Movimento Moderno. No Brasil, é neste período que se intensifica a expansão urbana nas cidades brasileiras e criação de novas no interior do Brasil. A ruptura com o Período Colonial – deflagrada com a independência do país, fim da escravidão e do sistema de sesmaria – propicia a necessidade de novos modelos urbanos para as cidades existentes em processo de renovação, assim como, para as novas a serem criadas. Londrina está localizada ao Norte do Estado do Paraná e é fruto deste contexto: cidade nova, projetada e implantada em 1930² pela Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) perpassa diferentes fases na busca de sua modernização espacial e arquitetônica. A vinculação entre campo e cidade ainda é estreita nas cidades-novas e, ao mesmo tempo, o desejo pelo moderno é latente.

As cidades novas, como representantes do mundo civilizado em locais até então remotos, adquirem também a função de tornarem-se chamarizes de futuros compradores. Sua imagem deve ser convidativa e passar a impressão de ser dotada dos melhores aspectos dos grandes centros e da vida moderna. Esta é uma tarefa difícil dada às distâncias e poucos recursos, mas é um dos itens imprescindíveis para garantir o sucesso dos loteamentos.

Como parte do processo de busca de sua imagem de modernidade, a cidade de Londrina é reconstruída três vezes ao longo da primeira metade do século XX (YAMAKI, 2008): a *primeira fase* é a pioneira emergencial e ocorre nas décadas iniciais de ocupação na qual a cidade é construída com a própria madeira retirada da terra; a *segunda fase* é iniciada ao final da década de 1930 e ao longo da década de 1940, onde as edificações em madeira são progressivamente substituídas por sobrados em alvenaria de arquitetura *déco* e residências em estilo eclético e, a *terceira fase*, cujo início se dá final da década de 1940 e ao longo da década de 1950 e 1960, onde se almeja implantar a arquitetura modernista e urbanismo moderno. Cada fase reflete também o progresso econômico da cidade, sendo a última, o momento de maior pujança econômica decorrente da alta do café (SUZUKI, 2007) que faz o gabarito

1. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia

2. O plano é de 1929/1930 e a cidade se torna município em 1934. É a primeira pertencente à rede de cidades implantadas pela CTNP (e posteriormente CMNP) no norte do Paraná.

de altura dos edifícios atingir mais de 20 pavimentos. Este processo de renovação toma curso na atual área central da cidade, ou seja, aproximadamente entre os limites do plano inicial proposto pela CTNP. (ver figura 01)

FIGURA 01: Fases da ocupação de Londrina. (Fonte: da autora, 2011, com acervo Foto Estrela e MHL)

Dois nomes importantes são convidados para intervir na cidade durante a tentativa de modernizá-la na década de 1950: o urbanista Prestes Maia e o arquiteto Vilanova Artigas. Cada um vinculado a linhas de pensamento não consoantes entre si. Prestes Maia está vinculado ao *Beaux Arts* e movimento *City Beautiful* e Artigas é de clara filiação modernista e *corbusieriana* durante o período em que executa os projetos em Londrina. Esta é uma situação paradoxal da arquitetura e urbanismo londrinense que reflete, em menor escala, uma realidade também recorrente nos grandes centros: o urbanismo moderno e a arquitetura modernista estão, na maioria das vezes, desvinculados durante as primeiras décadas do século XX.

Prestes Maia introduz uma nova concepção para os bairros residenciais nas áreas de expansão além dos limites da CTNP em Londrina. A novidade é o conceito de *bairro-jardim* de uso exclusivo residencial, onde o uso comercial serve apenas para atender a demanda vicinal das residências. O seu plano destina ao centro o uso comercial, institucional e comercial misto com verticalização liberada. Já o arquiteto Vilanova Artigas é convidado para inserir edifícios institucionais municipais na área central.

A missão de Artigas na cidade é a de acomodar uma nova proposta arquitetônica no tecido tradicional existente e, juntamente com ele, outros arquitetos locais também enfrentam este desafio.

Durante o processo de reconstrução de Londrina alguns aspectos podem ser destacados para dar a noção da problemática a ser discutida. A transição da cidade em madeira para a cidade *déco* não exige alterações significativas no traçado inicial de Londrina, pois é uma arquitetura que se acomoda ao local e, portanto, de mais fácil assimilação (COELHO, 2000). A prática comum adotada pelas construções locais em madeira é implantar edifícios comerciais junto às divisas e alinhamentos e, os residenciais, isolados no lote. Esta concepção é idêntica para a arquitetura *déco*, apenas alterando-se o material construtivo em madeira pela alvenaria.

Mas a transição da cidade *déco* para a modernista é menos tranquila, pois a arquitetura do Movimento Moderno, ao almejar romper com as práticas urbanísticas e arquitetônicas vigentes e ser síntese de arquitetura e urbanismo, nega a cidade tradicional e, assim, exige uma nova espacialidade, desvinculada dos elementos morfológicos tradicionais, tais como, as quadras e lotes. Este espaço inovador é a condição ideal para a nova arquitetura, porém não é a realidade das cidades existentes e criadas na primeira metade do século XX.

A seguir apresenta-se esta situação na área central de Londrina durante a terceira fase de reconstrução da cidade, através de pesquisa que relaciona a legislação ao compromisso de mudança almejada pelo Movimento Moderno. A questão a ser discutida é como os arquitetos que atuam na cidade conseguem absorver a intenção de redesenho existente na nova arquitetura apesar das interferências do *status quo* existente.

2. A nova arquitetura e a legislação local

A realidade do município de Londrina nos anos de 1930 a 1950 – décadas iniciais de sua formação – apresenta um desejo de viabilizar uma arquitetura moderna, mesmo sem o aporte técnico ou acesso facilitado a materiais e tecnologias necessárias para tal. Neste sentido, a estética *déco* encontra boa aceitação e reverberação na cidade ao qualificar as fachadas locais a um aspecto de modernidade. A arquitetura *déco* não inova em termos urbanísticos sendo, por isso, facilitada sua acomodação nos traçados pré-estabelecidos, pois a ruptura torna-se apenas estética e epidérmica, e não espacial.

Apesar de Londrina ser uma cidade-nova, a arquitetura do Movimento Moderno esbarra, assim como

nas demais cidades do país, em predeterminações já impostas pelo plano de ocupação do espaço urbano. Mesmo sem apresentar significativa área edificada, as definições de lotes e quadras fornecem a mesma problemática para a inserção de novas propostas. A legislação também é um entrave a partir de final da década de 1930 conforme será demonstrado.

O final da década de 1940 e especialmente entre 1950 a 1960 é um período próspero para a economia da cidade devido a alta do café. Neste momento, a representação de modernidade passa a ser o modelo verticalizado e a arquitetura modernista. Ambos estão presentes nos grandes centros do período como São Paulo e Rio de Janeiro.

Em Londrina, através de determinação e incentivo do **decreto lei 93/1943** inicia-se a substituição progressiva das construções em madeira por novas em alvenaria nos limites da área central, uma vez que a tentativa de instituir essa postura em 1939 não vingou. Neste decreto determina-se que no caso de residências é permitido o uso da madeira como material construtivo desde que a edificação esteja fora da área central³. Neste contexto de substituição, os novos edifícios comerciais e institucionais construídos junto ao alinhamento frontal compõem renques de sobrados de formas cúbicas, adornos geometrizados, platibandas escondendo telhados de barro, lojas térreas, marquises e balcões sobre os passeios. De acordo com o **Decreto-lei nº 106/1944**, recuos laterais de 1,50m são apenas para os casos onde há aberturas laterais e, nestes casos, a predileção é por manter as fachadas sem os recuos e criar pátios internos no lote para a colocação de aberturas laterais.

Os recuos frontais para a colocação de jardins, excetuando-se as residências, são apenas encontrados em algumas edificações públicas, tais como, o Paço Municipal e Fórum. Os espaços internos se organizam através de pátios para iluminação, sendo os fundos dos lotes geralmente destinados a quintais e pequenas edículas (liberadas para serem construídas em madeira).

A partir de meados de 1940 as edificações passam a ganhar em altura. A legislação local opera sobre estas novas questões e colabora para o desenvolvimento do novo cenário em formação. Em relação à verticalização, na década de 1940, a forma de implantação dos edifícios comerciais da atual área central da cidade – ou seja, do núcleo inicial projetado pela CTNP – coincide com as determinações do **Decreto-lei nº 93 de 1943**. Este proíbe a construção e reforma de edificações em madeira em ruas da área central e exige que edifícios construídos junto ao alinhamento tenham no *mínimo dois*

3. A área central da cidade descrita no artigo refere-se ao quadrilátero primeiro delimitado pela CTNP quando da implantação do núcleo urbano.

pavimentos, com calhas e platibandas:

Decreto-lei nº93 de 12 de Outubro de 1943

ART. 1º. A partir desta data, só será permitida a construção de prédios, sua modificação ou reconstrução, no alinhamento predial e com **mínimo de dois pavimentos**, sendo um térreo e o outro superior, nas seguintes Ruas e Avenidas desta Cidade:

- Avenida Paraná, da esquina da Rua Mato Grosso até a esquina da Rua Pernambuco;
- Rua Maranhão, da esquina da Avenida Rio de Janeiro até a esquina da Rua Mato Grosso;
- Minas Gerais, da esquina da Rua Santa Catarina até a esquina da Rua Maranhão;
- Avenida Rio de Janeiro, da esquina da Avenida Paraná até a esquina da Rua Benjamin Constant;
- Rua Sergipe, da esquina da Avenida Rio de Janeiro, até a esquina da Avenida São Paulo.

(...)

ART. 3. As construções em madeira atualmente existentes na aludida zona, não poderão sofrer reformas ou modificações de qualquer espécie visando a sua maior duração.

(PREFEITURA, 1943, p.1, grifo nosso)

Já o **decreto-lei nº106 de 1944** estabelece a possibilidade de construção na zona comercial de “prédios situados no alinhamento predial e com número mínimo de pavimentos exigido pela Legislação Municipal Vigente” e para o uso residencial “prédios recuados do alinhamento”:

Decreto-lei nº106 de 6 de Dezembro de 1944

(...)

ART. 10. As construções para qualquer fim, no alinhamento, só serão permitidas caso apresentem a fachada principal em alvenaria de tijolos.

(...)

ART. 23. Fica a critério da Prefeitura estabelecer as zonas residencial, industrial e comercial da Cidade. Assim, só poderão ser construídos:

- a) Na zona residencial, prédios recuados do alinhamento;
- b) Na zona comercial, prédios situados no alinhamento predial e com número mínimo de pavimentos exigido pela Legislação Municipal vigente;
- c) Na zona industrial, prédios destinados a armazéns, fábricas, etc., no alinhamento predial e recuados, não sendo permitida a construção de casas residenciais.

(PREFEITURA, 1944, p.3)

FIGURA 02: Foto de meados da década de 1950 com indicações das áreas onde a legislação obriga a construção de mais de um piso e cronologia dos edifícios implantados (Fonte: da autora, 2011, sobre base Foto Estrela, 2008)

É possível afirmar, a partir da análise da cronologia na implantação dos edifícios verticais ao longo da década de 1950 – baseada na pesquisa de Suzuki (2007) – que estes despontam inicialmente nas ruas determinadas no decreto lei nº93/1943. Um foco de verticalização externo às vias determinadas pelo decreto-lei referido ocorre nas cercanias da Praça Primeiro de Maio e com grandes empreendimentos na década de 1950, como: o *Conjunto Centro Comercial* com três torres residenciais e galeria comercial em dois pisos no térreo; *Edifício Bosque*, com térreo e sobreloja de uso comercial e torres de uso residencial e *Edifício Comendador Júlio Fuganti*, inteiramente de uso comercial e lojas junto ao alinhamento, todos os três empreendimentos são da Construtora Veronesi. (ver figura 02)

As recomendações dos decretos-lei nº93/1943 e nº106/1944 não se opõem significativamente ao que já vinha sendo realizado quanto à implantação das construções na cidade e sim legitimam a prática comum. A inovação surge quando as duas leis se sobrepõem e se complementam e resultam na exigência de que as construções em alvenaria na área central possuam mais de dois pavimentos quando implantadas junto ao alinhamento e, devido a essa implantação, seu uso (ao menos no térreo) necessariamente seja comercial. Esta condição influencia as características tipológicas da arquitetura vertical subsequente em Londrina.

O decreto nº93 de 1943 ao estabelece que as edificações em alvenaria de um só pavimento “não poderão ser beneficiados com quaisquer obras de reparo ou reforma”, incentiva a sua substituição progressiva por edificações com mais de um pavimento. Sendo assim, diferente de outras cidades onde se determina um gabarito máximo de altura que se relaciona com a largura da via correspondente – como ocorre na capital mineira de Belo Horizonte (NERY, 2001) – a legislação londrinense estabelece apenas o número mínimo de pisos para edificações implantadas junto ao alinhamento predial, exigindo: “o mínimo de dois pavimentos, sendo um térreo e outro superior”.

FIGURA 03: Marcação das empenas nos edifícios verticais da área centrais implantados junto ao alinhamento, destaque para o Edifício Autolon com empena voltada para a via principal (Fonte: da autora sobre acervo da autora, s.d., 2010)

Grande parte dos edifícios verticais em Londrina segue a risca a determinação do *decreto-lei 106 de 1944* com implantação junto aos alinhamentos, visando um maior aproveitamento dos terrenos. Os recuos laterais também são inexistentes na maioria dos casos, abrindo-se pátios para ventilação quando necessário e criando empenas cegas laterais que aguardam novos edifícios verticais vizinhos (ver figura 03). Também para atenderem a legislação vigente, apresentam nos pavimentos térreos e sobreloja espaços para comércio e prestação de serviço, ficando os demais pavimentos de apartamentos das torres destinados a usos comerciais ou residenciais.

Os edifícios verticais desta fase seguem uma tipologia que pode ser referenciada a arquitetura norte-americana quanto à composição tripartida⁴ e com implantação junto aos alinhamentos do lote. No caso

4. O modelo de torre tripartida norte-americana é apresentado por Louis Sullivan em 1896 no artigo intitulado “The tal office building artistically considered”.

dos arranha-céus norte-americanos os térreos destinam-se a lojas comerciais, muitas vezes recebendo revestimentos diferentes das torres ou emprego de vidro. Em Londrina, o Edifício ECB de 1949, de autoria de Philip Lohbauer, apresenta esta estética. Ao mesmo tempo, a divisão da implantação em duas torres formando um “H”, não deixa de pretender dar a ilusão de serem duas torres paralelas entre si, no “estilo” CIAM.

Aliás, o modelo de edifício vertical com lojas térreas e implantação junto ao alinhamento – pelo fato de ser a resposta direta ao que exige a legislação – é bastante difundido, tornando-se a tipologia mais encontrada na área central. A pequena largura dos lotes também favorece essa opção: um lote padrão na área central de Londrina apresenta de 11 a 15m de frente e aproximadamente 30 a 40m de profundidade. Portanto, nestas edificações, a ocupação é quase total dos lotes e não há reentrâncias e, sim, projeções de elementos que invadem o espaço público como marquises, balcões e volumes de edificações acima do piso térreo.

2.1 Pilotis “encapsulados” por fechamento em vidro

Apesar do uso de *pilotis* em algum dos edifícios em Londrina a partir da década de 1950 – o que atesta o compromisso com o redesenho modernista de democratizar o nível térreo – nestes, os perímetros são fechados por planos de vidro para ser possível acolherem a função comercial exigida pelo decreto-lei 106 de 1944. Este é o caso do Edifício Sahão (1952), Edifício América (1958), Edifício Autolon (1950), Edifício Comendador Júlio Fuganti (1952), Edifício Panorama e Regina (1965), entre outros. Com isto, se inviabiliza a proposta modernista corbusieriana de “cidade-*pilotis*” (LE CORBUSIER, 2006, p.35) com edificações desprendidas do solo para propiciar área de circulação. Este aspecto – apesar de idealizado no edifício residencial Santa Mônica de 1962 (conforme atestam prospectos de venda da época), mas não materializado, só é explorado em Londrina ao longo da década de 1960 em edifícios verticais de uso exclusivo residencial que formam grandes conjuntos, distantes do centro. (ver figura 04)

FIGURA 04: Edifício Autolon ou Chevrolet (1950-51) à esquerda de João Vilanova Artigas e Edifício Sahão (1950) à direita de Roger Henri Weiter, ambos com pilotis externos no térreo delimitados por planos de vidro no lado interno, fotos de Augusto Galante (Fonte: Londrina no seu Jubileu de Prata, s.n., 1954)

A condição de *pilotis* delimitados por planos de vidro no pavimento térreo é presente em exemplares da arquitetura modernista carioca, como o Instituto de Resseguros do Brasil (1941-1942) e o Edifício Seguradoras (1949-1951), ambos dos irmãos M.M.M. Roberto, sendo o último praticamente contemporâneo aos edifícios em Londrina com essa solução. Outra obra que pode ser referência é o Edifício Esther (1934) de Álvaro Vital Brasil em São Paulo e muitos outros. Assim, parece que, na maioria das vezes, esta condição reflete a solução encontrada nas cidades brasileiras para viabilizar o uso de *pilotis* em edifícios localizados em áreas consolidadas, já que a liberação total do nível térreo não é possível devido às predeterminações urbanísticas e culturais.

Apesar do “encapsulamento” do térreo que apresentam *pilotis*, a destinação dessas áreas para lojas não deixa de ser uma estratégia de redesenho, ao destinar ao nível da rua um uso mais público, mesmo que limitado ao horário de funcionamento. Outras estratégias de liberação do lote privado ao uso livre é através da criação de loggias e galerias comerciais térreas, surgidas principalmente a parte de meados da década de 1950, pós-plano de Prestes Maia a Londrina, como é demonstrado na seção a seguir.

2.2 *Loggia's* e galerias para romper com o público e privado

A **Lei Municipal nº133 de 7 de dezembro de 1951** é resultante do Plano urbanístico elaborado por Prestes Maia para Londrina e dispõe sobre novos loteamentos, arruamentos e zoneamento, além

de critérios para a implantação dos edifícios que influenciam a arquitetura surgida na cidade após sua criação. A Lei mantém a determinação das edificações de uso exclusivo residencial apresentar recuos e, para edifícios de uso comercial, estabelece outras estratégias de implantação. Uma primeira delas é quando se refere aos edifícios dos núcleos comerciais locais onde sugere a criação de “galerias ou arcadas” à frente dos mesmos nos andares térreos e sobrelojas:

Lei Municipal nº133 de 7 de dezembro de 1951

ART. 112. (...)

Parágrafo 2º Por iniciativa do proprietário-arruador, ou dos proprietários adquirentes, ou da Prefeitura nas “diretrizes”, podem ser prescritas **galerias ou arcadas nas frentes**, compreendendo em altura 1 ou 2 (um ou dois) andares (térreo e sobreloja), nos trechos mais adequados dos núcleos comerciais. Essas galerias terão uniformidade de disposição, largura livre mínima de 3,50 (três e meio) metros e mais faixa de um metro de largura para as colunas, A faixa total (4,50 – quatro e meio – metros de largura mínima) poderá ser descontado da percentagem obrigatoriamente livre ou não construível do lote, no caso da exigência municipal posterior a oficialização do arruamento.

(PREFEITURA, 1951, p.19, grifo nosso)

A solução de arcadas ou, seja, a *loggia*, já é empregada em outras cidades do país, como nos Edifícios da Avenida Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Neste caso carioca, a *loggia* invade o espaço público, mas *loggia* s reentrantes também já são encontradas nesta época. Em Londrina, parece ser a partir da década de 1950 que se encontra maior uso desta solução. A questão do relevo é um grande elemento dificultador de sua aplicação na cidade, especialmente nas ruas em sentido transversal, já que a malha xadrez do plano inicial se distribui, sem grandes ressalvas, sobre o solo e, somado ao fato da Catedral estar no ponto mais elevado, todo o restante está, portanto, em declive. A limitação da aplicação da arquitetura modernista em decorrência do relevo não é exclusividade de Londrina e pode ser observada no Parque Guinle de Lúcio Costa.

O desnível desfavorece a proposta de configurar uma *loggia* contínua limitando o acesso à área livre a um único ponto ou criando a necessidade de vencer diferenças de nível por degraus ou escadarias. Este quadro pode ser observado em Londrina no Edifício Bosque (1955), Centro Comercial (1953) e Al-

vorada (1958). No caso do Edifício Bosque e do Alvorada, apesar das imagens impressas nos anúncios de venda dos empreendimentos publicados no Jornal Folha de Londrina na década de 1950 negarem, o desnível inviabiliza, em maior ou menor escala, o acesso à *loggia*. Além disso, a proposta de um percurso interno no espaço privado através da *loggia* pode ser estanque por ficar limitada apenas ao lote onde se aplica a solução, já que os edifícios vizinhos podem estar alheios a tal desejo. Desta forma, a *loggia* como possibilidade de percolação e uso do privado pelo público pode existir apenas dentro de um restrito espaço.

A Lei nº 133 também contribui para dar forma às edificações com galerias comerciais térreas ao especificar que as torres implantadas sobre galerias devem apresentar recuos laterais quando tiverem mais de três pavimentos. Desta forma, as edificações tornam-se não apenas volumes monolíticos encostados uns aos outros, mas sim, tornam-se sobreposição de volumes autônomos em composições volumétricas. Esta determinação se soma posteriormente a exemplares que apresentam esta forma, tais como, o Conjunto JK, inaugurado em 1952 em Belo Horizonte e, em 1955, o Conjunto Nacional inaugurado em São Paulo que estabelecem um novo “solo” suspenso para a distribuição autônoma dos volumes em uma composição abstrata:

Lei Municipal nº 133 de 7 de dezembro de 1951

Art. 119. Na zona de comércio regional (CRg) todos os prédios de mais de 3 (três) andares, onde não houver regulamento especial impondo uniformidade de altura, ou serão isolados, ou se unidos, obedecerão a um **recoo lateral de 2 (dois) metros no mínimo, acima do 3º andar** (isto é, do 4º piso). Essa parte do prédio, ou corpo superelevado além do 3º andar, receberá forma o quanto possível regular e terá todas as faces tratadas arquitetonicamente.

(PREFEITURA, 1951, p.19, grifo nosso)

São exemplos desta nova recomendação o Edifício América (1958), Edifício Tuparandi (1969), Edifício Cíntia (1964), Edifício Alaska (1961), Edifício Bosque (1955), Edifício Centro Comercial Londrina (1955-60), entre outros. Nestes, a composição das torres acima do nível térreo e sobreloja recebe maior atenção, onde as diferentes fachadas são tratadas esteticamente. Exemplo disto é o Edifício América

(1958), também conhecido como “Relojão”⁵, projeto de João Serpa Albuquerque. No edifício, cada parte se individualiza em um volume: o térreo e sobreloja são destinados originalmente ao banco América e possuem fechamento em vidro. O térreo possui um recuo em relação às divisas e é sobreposto pelo volume da sobreloja que retoma os limites do lote para definir sua área. Entre ambos, uma marquise em ângulo retos se projeta sobre o passeio. Acima da sobreloja há um terraço onde os *pilotis*, até então internos, tornam-se externos à composição. Após o terraço sobre a sobreloja, se inicia o volume da torre com janelas em fita voltadas para a fachada da Avenida Paraná e, estas, permitem vislumbrar os *pilotis* que se tornam novamente internos através da transparência. A ligação entre os dois blocos (o da torre e o da sobreloja) é realizado por uma discreta caixa de vidro posicionada recuada dos *pilotis* externos. Dado o recuo do volume da torre em relação às divisas, as fachadas laterais também possuem aberturas, contrastando com as edificações vizinhas dotadas de empenas cegas nas fachadas laterais.

FIGURA 05: “Fundos” do Edifício Alaska (1961) e Edifício Tuparandi (1969), ambas as galerias térreas não circundam todas as respectivas torres. (Fonte: da autora, 2008.)

Neste novo modelo de verticalização a aglutinação de lotes torna-se frequente para materialização das propostas baseadas nas novas recomendações da Lei 133, e isto possibilita composições volumétricas mais variadas. Mesmo assim, a intenção modernista de composições volumétricas sobre o volume das galerias térreas e destinação da área residual do terraço a um uso livre, não consegue se viabilizar na maioria das propostas londrinenses. Alguns dos volumes térreos, junto aos alinhamentos, nem chegam

5. Possui essa alcunha justamente por ser coroado por um relógio de grande dimensão em sua cobertura.

a circundar todo o perímetro do terreno ou das torres, limitando-se a apenas conferir uma feição diferenciada a partir das vias principais e, assim, dando a ilusão de que há um terraço circundando o bloco vertical. Este é o caso do Edifício Alaska (1961) e do Edifício Tuparandi (1969). (ver figura 05)

Apesar das fachadas das torres perderem, em parte, a dicotomia “frente/fundo” com a liberação da implantação junto às divisas e criação das fachadas laterais, mas ainda se mantém o tratamento diferenciado entre o que é visto a partir da via e o que não é. Nas fachadas posteriores os elementos de acabamento são mais simplificados ou inexistentes. (ver figura 05)

2.3 Ousadias de João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi

Os principais edifícios de autoria de Vilanova Artigas e seu sócio o engenheiro Carlos Cascaldi localizados no centro de Londrina são projetados e construídos entre 1950-55, são eles: o conjunto formado pelo Cine Ouro Verde + Restaurante e Confeitaria Calloni + Edifício Autolon; a Casa da Criança e a Estação Rodoviária. Estes estabelecem em sua época um forte diferencial se comparados aos demais edifícios existentes na cidade quanto ao seu diálogo com a cidade. Nas propostas de Artigas não há uma dependência em relação ao desenho do lote para se definir a implantação e, sim, o edificado se desenvolve de forma autônoma e cria as relações que o arquiteto deseja.

Artigas chega a tentar impor limitações às edificações vizinhas, quando coloca em fachadas Oeste *brises* voltados para lados internos dos lotes como acontece na Casa da Criança e no edifício Autolon. Neste último, além dos *brises*, as aberturas laterais estão sobre o alinhamento lateral e voltadas para o que seria o lote vizinho.

A implantação do conjunto Cine Ouro Verde + Restaurante e Confeitaria Calloni + Edifício Autolon, é tratada como um conjunto, apesar de serem três edifícios autônomos compostos pela aglutinação do que equivale a três lotes. O Autolon implanta-se com uma lâmina, no estilo CIAM, e entre este volume e o Cine Ouro Verde, uma área livre é criada e ocupada apenas ao fundo pelo bloco do Restaurante. Esta concepção de conjunto é inovadora para a cidade na época, onde os edifícios acomodam-se em lotes estreitos, sem recuos ou interstícios entre si. Apesar do Plano de Prestes Maia dar a orientação para o tratamento volumétrico das torres em todas as fachadas o que favorece a aglutinação de mais de um lote para tornar possível tal intento, as obras de Artigas são pioneiras nesta concepção no início

da década de 1950.

Ainda sobre o Autolon o edifício tem acesso às salas comerciais dos pisos superiores a partir de uma escada lançada sobre a calçada que ocupa parte do lote e, assim alarga o passeio da Rua Minas Gerais, e os patamares da mesma fazem às vezes de marquises sobre a calçada. O último patamar se projeta além dos limites do lote, constituindo-se em um mirante em balanço. A escada torna-se um espaço entre o público e o privado, acessível a partir da calçada e confundindo até onde é lote privado. A solução de implantação do Autolon não deixa de ter como referência o Edifício Louveira também de Artigas construído em São Paulo em 1946, cuja implantação de duas torres em paralelo delimita entre elas um espaço livre entre o público e o privado.

As propostas de Artigas buscam romper com a dicotomia frente e fundo, pois não se configuram a partir do paralelismo em relação ao lote. Grande parte dos edifícios verticais em Londrina ainda estabelece a fachada voltada para a rua como a principal, sendo a de “fundos” tratada de uma forma diferente e menos criteriosa como empenas cegas à espera de edifícios contíguos a serem implantados. O caso da Casa da Criança é exemplar, ao se localizar em uma das quadras em formato de semicírculo que circundam a Catedral, a inserção do edifício rompe com a implantação adotada frequentemente nestas, onde os edifícios se posicionam junto ao alinhamento definindo o desenho da curvatura. A Casa da Criança tem disposição em “L”, negando, portanto, a curvatura para definir a disposição dos blocos.

Artigas busca – dentro das limitações do contexto interiorano e da legislação vigente – empregar concepções da arquitetura modernista dos grandes centros, acrescidos da contribuição pessoal do arquiteto. Artigas não é o primeiro a trazer os cinco pontos da arquitetura *corbusieriana* à cidade, o edifício Sahão, de Roger Henri Weiter, já traz *pilotis* e terraço jardim. O pioneirismo de Artigas está em ele ser o primeiro a utilizar a arquitetura para determinar a forma urbana e não o contrário.

3 Conclusão

Com pesquisa, observa-se que a concretização da proposta do Movimento Moderno de repropor a cidade existente, só encontra palco – na maioria das vezes – em áreas afastadas, como novos bairros, ou então em conjuntos arquitetônicos de grande porte, como campus universitário, clubes, conjuntos habitacionais, etc. Nas cidades consolidadas, ou que tenham planos que ainda flertam com a concepção tradicional de cidade (como é o caso de Londrina), a possibilidade de materialização da arquitetura do

Movimento Moderno está vinculada à tentativa de acomodar os pressupostos modernistas as realidades encontradas. Desta forma, tornam-se arquiteturas onde se observa o compromisso com o redesenho do espaço urbano, apesar de não conseguirem executar de modo pleno tal intenção.

A importância da vinda de Artigas para Londrina reside em elevar e trazer novas estratégias arquitetônicas para a cidade. Em termos de redesenho, os seus projetos são os mais dotados desta intenção dentre a produção arquitetônica de Londrina das décadas de 1950 e 1960. O que o arquiteto consegue realizar no Conjunto do Autolon + Cine Ouro Verde é, dada às limitações locais, a proposta mais próxima das intenções modernistas de dar novo significado ao espaço urbano a partir de uma nova forma de interação de espaços públicos e privados. Sejam estes fatos relacionados entre si ou não, pode-se afirmar que é a partir da vinda de Artigas que se notam nos projetos locais a destinação – nem que seja mínima – de áreas privadas dos lotes para uso livre através da criação de *loggia's* ou recuos. A lei nº133 de 1955, resultante do Plano de Prestes Maia, ainda autoriza as implantações térreas sem recuos, portanto, a liberação dos lotes nestes pisos não é uma obrigação legislativa e, sim, parte de uma opção.

Através da pesquisa fica evidente que a legislação local tem um papel determinante na forma como se apresentam seus exemplares modernistas. A questão da exigência de uso comercial térreo e implantação junto ao alinhamento (no caso de edifícios comerciais e mistos) e de recuos das divisas (no caso das edificações de uso residencial) afirmam um *status quo* existente nas cidades brasileiras, pois esta é a tipologia adotada para estes dois usos desde o século XIX. Se a intenção principal da arquitetura modernista é repropor o espaço urbano através de uma nova arquitetura, na cidade consolidada são observadas severas limitações a esta possibilidade, mesmo se tratando de uma cidade nova, como é o caso de Londrina.

Referências Bibliográficas:

ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro de. A construção historiográfica da cidade e do urbanismo moderno no Brasil: o caso das cidades novas planejadas. In: PINHEIRO, Eloísa P.; GOMES, Marco Aurélio A. de F. (Org.). **A cidade como história: os arquitetos e a historiografia da cidade e do urbanismo**. Salvador: EDUFBA, 2004.

AYMONINO, Carlo. **La vivienda racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930**. Barcelona: Editora G. Gili S.A., 1973.

- COELHO, Gustavo Neiva. **Art Déco: uma vertente da modernidade**. Goiânia: Vieira/Trilhas Urbanas, 2000.
- BARNABÉ, Marcos F. **A organização espacial do território e o projeto da cidade: o caso da CTNP**. São Carlos: Dissertação mestrado USP: São Carlos, 1989.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Editora Perspectiva, 4ª edição, 2006.
- BERTOLOTI, João Baptista. **Planejar é preciso: memórias do planejamento urbano de Londrina**. Londrina: Midiograf, 2007.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- COMPANHIA Melhoramentos Norte do Paraná. **Colonização e desenvolvimento do Norte do Paraná**. São Paulo: Editora Ave Maria, 2a edição, 1977.
- COMAS, Eduardo D.C. Arquitetura moderna estilo Corbu, pavilhão brasileiro, 1989. In: **Textos fundamentais sobre a arquitetura moderna brasileira: Vol. 1**. São Paulo Romano Guerra, 2010a.
- _____. Uma certa arquitetura moderna brasileira: experiência a reconhecer, 1987. In: **Textos fundamentais sobre a arquitetura moderna brasileira: Vol. 1**. São Paulo Romano Guerra, 2010a.
- CURTIS, William J.R. **Arquitetura moderna desde 1900**. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- FRAMPTON, Kenneth. **História e crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martin Fontes, 1997.
- GIEDION, Sigfried. **Espaço, tempo e arquitetura: o desenvolvimento de uma tradição**. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras (Org.). Cadernos PPG-AU/FA/UFBA/ Universidade Federal da Bahia: **Urbanismo modernista: Brasil, 1930-1960**. Ano 3, edição especial, 2005. Salvador: PPG-AU/FAUFBA, 2005.
- GROPIUS, Walter. **The new architecture and the Bauhaus**. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1965.
- KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo: Nobel: Editora da USP, 1990.
- LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 2006.

- _____. **A carta de Atenas.** São Paulo: HUCITEC, USP, 1993.
- LIMA, Fausto C. de. **Prestes Maia em Londrina: moderno em que sentido?** São Paulo: Dissertação de mestrado FAUUSP, 2000.
- MUMFORD, Eric Paul. **The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960.** Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2000.
- NERY, Juliana Cardoso. **Configurações da Metrópole Moderna – os arranha-céus de Belo Horizonte 1940/1960.** Salvador: Dissertação de mestrado, PPGAU-UFBA, 2001.
- REGO, Renato L. **As cidades plantadas: os britânicos e a construção da paisagem do norte do Paraná.** Londrina: Humanidades, 2009.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: Edusp, 1998.
- SUZUKI, Juliana. **Artigas e Cascaldi – Arquitetura em Londrina.** São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
- _____. **Idealizações da modernidade: edifícios verticais em Londrina 1949-1960.** São Paulo: Tese de Doutorado, FAUUSP, 2007.
- TYRWHITT, J.; SERT, J. L.; ROGERS, E. N.; (org.). **The heart of the city: towards the humanization of urban life.** London: Internacional Congress for Modern Architecture, 1952.
- SERT, José Luis. **Can our cities survive? An ABC of urban problems, their analysis, their solutions.** Londres: Humphrey M. Iford: Oxford University Press, 1942.
- YAMAKI, Humberto. **Iconografia Londrinense.** Londrina: Edições Humanidades, 2003.
- _____. **Lembranças e deslembanças: álbum Londrina 1941.** Londrina: Edições Humanidades, 2008.
- ZANI, Antonio Carlos. **Repertório arquitetônico das casas de madeira de Londrina-Pr.** Londrina: Antonio Carlos Zani, 2005.